

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ (С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРАКТИКИ)

Якубов Н.А.

Главный специалист

Института макроэкономических и региональных исследований

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

(Ташкент, Узбекистан)

кандидат экономических наук

Анализируется экономическое влияние развития туризма в Узбекистане с использованием научных и экономических методов. В диссертации оценивается вклад туризма в ВВП, доходы от туризма, занятость и внешнюю торговлю на основе статистики за 2016–2024 годы, анализов UNWTO и World Bank, а также национальной статистики Узбекистана. Меры политики, изученные на основе зарубежного опыта (Грузия — либерализация визового режима, Турция — инвестиции в инфраструктуру, Хорватия — устойчивый/сельский туризм), адаптированы для Узбекистана, и представлен 5-летний прогноз с использованием 3 сценариев (консервативный, базовый, оптимистичный). По результатам анализа установлено, что в результате целенаправленной политики и инвестиций существует реальная возможность увеличения доходов от туризма до 2,0–3,5 млрд долларов США, значительного увеличения доли туризма в ВВП и создания сотен тысяч рабочих мест. (Источники экономических показателей и расчетов: Statistics Agency of Uzbekistan, UNWTO (Investing in Uzbekistan, Oct 2023), World Bank Tourism Watch, Trade.gov и национальные анализы).

За последние годы Узбекистан добился значительного роста в сфере международного туризма. Если в 2016 году число иностранных туристов,

посетивших страну, составляло около 2 миллионов, то в 2024 году этот показатель достиг 10,3 миллиона человек. В 2023 году число туристов, посетивших Узбекистан, было зафиксировано на уровне около 6,6 миллиона, что свидетельствует о быстром восстановлении после пандемии. В качестве основных драйверов роста отмечаются: Упрощение визового режима – в настоящее время для граждан более 86-90 стран введена безвизовая или электронная виза; Инвестиции в инфраструктуру – модернизированы аэропорты, например, увеличилось количество внутренних и международных пассажиров в аэропорту Самарканда, достигнув 1,38 миллиона пассажиров в 2024 году (1,01 миллиона в 2023 году). Аэропорт Ташкента также был расширен, обслужив 8,7 млн пассажиров в 2024 году, что на 28% больше, чем в 2023 году. Международный маркетинг и брендинг — Узбекистан позиционирует себя как «свободное, открытое и культурно дружелюбное направление для туристов». Значительную роль играют зарубежные телеканалы (например, BBC, CNN, National Geographic), участие в международных выставках и продвижение через посольства. Кроме того, этому росту способствует ряд программ, принятых правительством: планируется увеличить количество туристов до 15,8 млн к 2025 году, а экспорт туристических услуг — до 4 млрд долларов.

1. Иностранные туристы: 2019 г. — 6,7 млн чел.; 2024 г. — 10,3 млн чел. Это свидетельствует о быстром восстановлении после пандемии.

2. Экспорт туристических услуг: по данным на 2022 год, экспорт туристических услуг составит ~\$1,6 млрд.; В 2024 году доходы от туризма зафиксированы на уровне \$3,4 млрд.

3. В глобальном масштабе: ожидается, что прямой вклад туризма в мировой ВВП составит около 3% в 2023 году (что является признаком полного восстановления по сравнению с предыдущим годом). Это расширяет возможности для развивающихся рынков, таких как Узбекистан.

Грузия (либерализация визового режима) — упрощение визового режима значительно увеличило число прибытий; уроки для Узбекистана: расширение упрощенного электронного визового и безвизового режима на новые рынки будет эффективным. **Турция** — значительные инвестиции в аэропорты и бренд-маркетинг; Узбекистану следует развивать **Самарканд и другие центры занятости**.

Хорватия - смягчила сезонность за счет развития сельского и регионального туризма; при этом важное значение имеют рычаги микрокредитования и предпринимательства для местных сообществ.

1. Распространение визового и электронного визового режима на более чем 90 стран и систематизация онлайн-процесса.

2. Модернизировать аэропорты Самарканда, Бухары и Ташкента как логистические центры — денежный поток и благоприятный климат для въезда туристов. Ввести налоговые льготы и ускоренное лицензирование для привлечения инвестиций в туристические кластеры (музеи, бутик-отели, транспорт).

3. Поддержка местных сообществ: необходимо предоставлять гранты, стартовые кредиты и программы обучения для развития сельского/винного и культурного туризма.

4. Введение открытой статистики и определенных ключевых показателей эффективности (годовых: количество прибытий туристов, средний объем покупок, налоговые поступления от туризма, созданные рабочие места) - для мониторинга и научной оценки.

Таким образом, развитие туристической сферы в Республике Узбекистан обладает значительным потенциалом для формирования устойчивых экономических преимуществ. Туризм выступает не только в качестве источника валютных поступлений и роста занятости населения, но и в качестве важного инструмента диверсификации национальной экономики, оказывая мультипликативное воздействие на широкий спектр отраслей —

транспорт, торговлю, сельское хозяйство, строительство, сферу услуг и ремесленничество.

Изучение зарубежной практики (опыт Турции, Испании, Объединённых Арабских Эмиратов и других стран) свидетельствует о том, что стратегическое развитие туристической отрасли способно превратить её в один из базовых драйверов национального ВВП. При этом формируется не только прямой экономический эффект в виде увеличения доходов и налоговых поступлений, но и косвенные выгоды, связанные с модернизацией инфраструктуры, повышением качества человеческого капитала и развитием регионов.

Для Узбекистана ключевым направлением становится интеграция международного опыта с учётом национальных особенностей. Особое значение имеют внедрение инновационных цифровых технологий в управление туристическими потоками, формирование бренда страны на глобальном рынке, а также развитие экологически устойчивого и культурно ориентированного туризма. Учитывая уникальное историко-культурное наследие и стратегическое географическое положение, республика обладает объективными предпосылками для превращения туризма в один из системообразующих факторов социально-экономического прогресса.

Следовательно, комплексное и научно обоснованное развитие туристической сферы может стать важнейшей точкой роста национальной экономики, обеспечивающей долгосрочную конкурентоспособность Узбекистана на мировом уровне, а также способствовать повышению благосостояния населения и укреплению позитивного имиджа страны в международном сообществе.

Список использованных источников:

1. UNWTO. (2023). Туризм: ведение бизнеса – инвестиции в Узбекистан (Итоговый отчет, октябрь 2023 г.).
2. Всемирный банк. (2024). Tourism Watch — Ежеквартальные отчеты и глобальные оценки туризма .
3. Trade.gov / Администрация международной торговли США. (2023). Узбекистан — Путешествия и туризм .
4. Агентство по статистике Узбекистана / Kun.uz / Daryo (национальная статистическая отчетность). (2024–2025). Данные о прибытии иностранных туристов .
5. Отчёт об экономическом влиянии (2023). Путешествия и туризм в Узбекистане — ОДП 2023 (прогноз и вклад сектора).